

**MAGMATISMO MÁFICO E FÉLSICO DA REGIÃO DA SERRA DOS CARAJÁS
E SUAS RELAÇÕES COM EVENTOS DE MINERALIZAÇÕES DO TIPO IOCG:
Aplicações inovadoras de geocronologia e geoquímica isotópica em
exploração mineral**

CAPISTRANO, GABRIEL G.. (1); TASSINARI, COLOMBO C. G. (2)

1. Instituto de Geociências. Universidade de São Paulo.
E-mail: godinhoetal@gmail.com

2. Instituto de Geociências. Universidade de São Paulo.
E-mail: ccgtassi@usp.br

RESUMO – A associação de mineralizações do tipo IOCG com diques máficos e félsicos que se encontram na Província Mineral de Carajás (PMC) é um elemento que pode ser de grande importância na compreensão da metalogênese de depósitos minerais nessa região. Entretanto, existem algumas dúvidas acerca da formação desses diques e seu papel na história de formação da PMC que já foram levantadas através de outras investigações realizadas pela literatura na área de estudo, como o papel desempenhado por eles ao longo das quatro eras nas quais eles se formaram (desde o Mesozoico até o Paleoproterozoico), os problemas gerados pela correlação com os eventos hidrotermais e os diques, além dos diversos e complexos eventos tectônicos e metamórficos e a intensidade dos processos de meteorização que afetaram a PMC ao longo de sua história. Este projeto tem por meta a caracterização petrográfica, geocronológica (U-Pb em zircão e badeleíta, mineral esse ainda não usado como ferramenta para este tipo de procedimento), geoquímica e de geoquímica isotópica (Pb-Pb e Sm-Nd em rocha total) aos diques máficos e félsicos relacionados às mineralizações do tipo IOCG na PMC, visando compreender o papel destes magmatismos na metalogenia da área de estudo. Inicialmente está sendo feita a revisão bibliográfica sobre a PMC, com o levantamento de mais informações disponíveis na literatura acerca da região. As amostras utilizadas para este estudo foram cedidas pela companhia VALE, coletadas em cinco depósitos minerais localizados na PMC. Todas as análises que serão realizadas com essas amostras em seguida estão utilizando a estrutura de laboratórios existentes da Universidade de São Paulo. Ao final da confecção deste trabalho, com a aquisição e interpretação dos dados novos obtidos de geoquímica, geoquímica isotópica e geocronologia, espera-se que num âmbito inicial uma melhor e ampliada compreensão do papel dos diques máficos e félsicos na constituição da PMC, e, num escopo mais amplo, servir como mais uma fonte de informações para o desenvolvimento da prospecção e exploração mineral e, consequentemente, na descoberta de novos depósitos minerais na PMC.

Palavras-chave: Diques máficos e félsicos, Província Mineral de Carajás, mineralizações IOCG, geocronologia U-Pb em zircão e badeleíta.